

ШЕПЕЛЕВА ДИНА ВИКТОРОВНА

кандидат юридических наук, доцент
департамента международного и публичного права
финансового университета
при Правительстве РФ
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

БАЗИЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

аспирант кафедры теории государства и права
Института «Аспирантура и докторантура»
МГЮА имени О. Е. Кутафина
e-mail: s0146218@msal.edu.ru

SHEPELEVA DINA VIKTOROVNA

PhD (Law), Associate Professor
of the Department of International and Public Law
of the Financial University under the Government
of the Russian Federation
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

BAZILEV ANDREY ALEXANDROVICH

postgraduate student of the Department
of Theory of State and Law
Kutafin Moscow State Law University
e-mail: s0146218@msal.edu.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕПЕНДЕНТИЗМ И РЕВОЛЮЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ

DEPENDENCY THEORY AND REVOLUTIONS: AN INTERDISCIPLINARY ANALYSIS

Аннотация. Накопление противоречий в капитализме, как показал XX век, приводит к зарождению революционных движений. Основной целью настоящего исследования является изучение материалистических оснований возникновения революционных движений с опорой на теории зависимого развития экономик. Статья включает разделы, посвященные исследованиям критики империализма, теориям экономической зависимости, политико-правовым учениям революционных движений. Ключевой проблемой отмечено выявление материальных оснований возникновения революционных движений во взаимосвязи с положением экономики страны в системе мирового рынка. Выводы статьи обобщают наличие взаимосвязи между местом страны в системе мирового хозяйства и отражением в политико-правовых учениях революционных движений сопротивления эксплуатируемой роли национальных экономик.

Abstract. The accumulation of contradictions in capitalism, as the twentieth century has shown, leads to the birth of revolutionary movements. This research is devoted to the materialistic foundations of the emergence of revolutionary movements based on dependency theory. The article includes sections devoted to studies of criticism of imperialism, dependency theory, political and legal doctrines of revolutionary movements. The key problem is the identification of the material grounds for the emergence of revolutionary movements in relation to the position of the country's economy in the world market system. The conclusions of the article summarize the existence of a relationship between the country's place in the world economy system and the reflection of the exploited role of national economies in the political and legal teachings of revolutionary resistance movements.

Ключевые слова: марксизм, революция, история политических и правовых учений, теория зависимости, периферийная экономика, империализм, противоречия капитализма.

Keywords Marxism, revolution, history of political and legal doctrines, dependency theory, peripheral economy, imperialism, contradictions of capitalism.

Проблема исследования — в рамках настоящей статьи рассматриваются в наиболее общем виде проблемы политико-правовых идей революционных движений, выдвигавших в авангард социалистическую трансформацию национальных экономик и освобождение собственного государства от эксплуатируемого положения в системе мирового хозяйствования, а также материальное основание их возникновения в системной взаимосвязи с современными теориями экономической зависимости.

Обзор научной литературы — экономический детерминизм и революции исследуются в трудах Маркса К., Энгельса Ф., Гобсона Дж., Пикетти Т., Ленина В. И., Гаджиева Р. С., Бузгалина А. В., Колганов А. И., Юрковского А. В.

Материалы и методы исследования — методологической основой настоящего исследования является диалектический материализм. При рассмотрении взаимосвязи явлений также применялись общенаучные методы исследования: формально-логический, системный, а также описание, сравнение, анализ и синтез.

Президентом Российской Федерации в ходе выступления на заседании международного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года был высказан тезис о том, что существующая модель капитализма в подавляющем большинстве стран исчерпала себя. Надо сказать, что указанное утверждение созвучно с мнением целого ряда современных ученых экономистов, философов, политологов и т.д., а не только лишь классиков марксизма.

Как свидетельствует история, одним из самых радикальных ответов (однако, не единственным) на накопленные противоречия капиталистического способа производства является приведение в движение народных масс, нередко трансформирующихся в революционную силу, стремящуюся к полному переформатированию устоявшихся институтов, а также рождающую прогрессивные политико-правовые идеи, как это уже нам показал XX век. Указанные события зачастую носят трагический характер. В истории каждого отдельного государства к таким событиям относятся с ощутимой полярностью, так как революция связана с ожесточенным столкновением прежнего режима с открытым народным протестом и беспрецедентным крушением традиционного устройства и ценностей. Одновременно, после революций происходит фундаментальное переустройство государственных институтов и правовой системы. Длительный характер сохранения устойчивого развития государства победившей революции свидетельствует о том, что состоявшееся переустройство не имеет лишь временный характер. Истории также известны случаи жесткого реакционного ответа на произошедшие изменения. Указанная совокупность явлений требует междисциплинарной оценки на стыке экономики, социологии, политико-правовых учений и философии.

Среди теоретиков марксизма, как самых обстоятельных критиков капитализма, будут рассмотрены труды К. Маркса, Ф. Энгельса, а также современных ученых-экономистов Т. Пикетти, Д. Грэбера, А. Бузгалина, А. Кол-

ганова — в части исследования вопросов ключевых противоречий капиталистического способа производства.

Для исследования экономического базиса государств и его системной взаимосвязи с мировым рынком, нами будут рассмотрены труды Дж. Гобсона, В. И. Ленина, Р. Пребиша, Т. Дус Сантоса.

В качестве основных источников для аналитики идеологий революционных движений будут взяты научные статьи и труды исследователей политико-правовых идеологий следующих революционеров-марксистов: Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Ф. Кастро.

В качестве главного внутреннего противоречия капитализма Карл Маркс и Фридрих Энгельс видели общественный характер производства, вступающий в конфликт с частным характером присвоения [1, с.771-773] [2, с.228]. Именно это противоречие ведет к накоплению рассогласованности системы хозяйствования и как следствие, порождает кризисы, а также увеличивает разрыв между наиболее богатыми и наиболее бедными, делая последних беднее за счет накопления средств богатыми.

Французский экономист, доктор, профессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики Тома Пикетти провел обширное исследование современного состояния капитализма и изложил его результаты в своем труде, пришел к выводу, что частная доходность капитала может вполне ощутимо по своим темпам роста опережать рост дохода и производства, то есть рекапитализация имущества, накопленного в прошлом, обгоняет рост производства и зарплаты. Таким образом, предприниматель склонен переходить исключительно на доход в виде ренты, усиливая свое господство над теми, кто, не имея в собственности средств производства, вынужден существовать своим собственным трудом.[2, с. 585-590]. Порождаемое этими тенденциями неравенство без вме-

шательства со стороны государственных институтов, судя по всему, будет приводить к накоплению социальных противоречий, а также к интенсификации процессов радикализации антикапиталистических и антиимпериалистических настроений.

Американский антрополог-анархист Дэвид Гребер, профессор Йельского университета, а также активный участник и организатор протестов под эгидой «Захвати Уолл-стрит», исследуя роль такого явления как долг в истории экономики, пришел к выводу, что США, наводняя мировую экономику долларами, обеспечивает себе роль своеобразного сборщика дани в рамках мировой системы хозяйства, понуждая остальные страны вкладывать накопленные доллары в казначейские облигации самих же США. Указанные факты вынуждают Грэбера сделать неутешительные выводы относительно будущей капиталистической системы — она потерпит крах в ближайшее столетие. [4, с.393].

Отечественные ученые А. В. Бузгалин, А. И. Колганов также склонны давать неутешительную оценку состоянию сложившейся капиталистической системе. Ими была отмечена широкая экспансия рыночно-центричной неоклассической ветви экономической науки, так называемый «экономический империализм», который можно назвать частным случаем проявления партийности в философии науки. Указанная тенденция ведет к вытеснению других парадигм экономической теории, следовательно создаются препятствия в конкуренции научных концепций. Так, выражаясь в Мертоновских категориях, нарушается «этнос науки». Однако это далеко не ключевая проблема, хотя масштаб последней нельзя недооценивать. Исследователи видят проблему во всеаспектности охвата тотальным рынком и, как следствие, влияние его на все сферы социальной действительности и трансформацию их под деформирующим воздействием рыночных отношений в нечто

совершенно иное: демократия и гражданский диалог становятся плацдармом борьбы за политические интересы олигополий, солидаризация социальных групп превращается в социальный капитал для извлечения прибыли, взаимоотношения между мужчиной и женщиной становятся контрактом с взаимными обязательствами и предоставлением услуг, искусство преобразуется в постмодернистский рынок массовой культуры, воспитание и обучение нового поколения отныне выражено в своеобразном эрзаце — рынке образовательных услуг. [5, с. 420–423].

Можно обратить внимание, что через исследования указанных выше экономистов, исследователей, мыслителей красной нитью проходит идея об экспансионистском характере капитализма. Для полноценной картины нам необходимо обратиться к теориям глобального влияния капитализма на межгосударственные отношения, в частности на то, каковы же причины неравного соотношения национальных богатств в одних странах в сравнении с другими, а также какие последствия это за собой влечет.

Когда упоминается термин «империализм» на ум приходит в первую очередь работа В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Вместе с тем, пионером в области исследований влияния империализма на мировую экономику был британский экономист Дж. А. Гобсон, который ввел в научную терминологию термин империализм, а также подверг критике само явление в своем одноименном труде «Империализм», написанном еще в 1902 году. Гобсон описывал империализм как паразитизм, который порождается группой промышленно-развитых народов, а именно финансовой аристократией. [6, с.283].

Несмотря на то, что Гобсон не являлся марксистом, его труд был положен в основу работы «Империализм как высшая стадия капитализма» одного из самых известных в мире марксистов — В. И. Ленина. Ха-

рактерным продолжением тезиса Гобсона об эксплуатации одних стран другими, является утверждение В. И. Ленина о сущности империализма, как о форме эксплуатации множества зависимых наций, небольшим числом наций богатейших. [7, С. 307–308].

Учение о сущности империализма как об эксплуататоре стран и наций легло в основу трудов латиноамериканского экономиста Р. Пребиша, который помимо научной деятельности в разное время замещал должности государственной службы в экономических ведомствах Аргентины. Им была разработана концепция периферийного капитализма, в которой последовательно доказывалось наличие соотношения между экономиками высокоразвитых индустриальных держав и экономиками стран отстающих, зачастую аграрных. Первая группа названа «центром», вторая в свою очередь — «периферией». Страны «периферии», согласно Пребишу, находятся в экономической зависимости и не имеют возможности эффективно развиваться за счет отчуждения большей части их доходов в пользу держав «центра». [8, с.200–201].

Теория империализма, выдвинутая Дж. Гобсоном, а затем развитая В. И. Лениным нашла свое продолжение в трудах бразильского экономиста и революционера Теотониу дус Сантоса Мл. Им была выдвинута концепция зависимости, позже приобретшая определение «депендентизм». Согласно этой концепции, зависимость — суть ключевая характеристика социально-экономической базы стран с отстающим развитием, обусловленная и воспроизводимая положением экономики относительно доминирующих экономических центров. При этом взаимосвязанность национальных экономик усиливается, за счет наличия доминирующих центров, выполняющих роль своеобразного гегемона на мировой арене, вбирающего и аккумулирующего в себе богатство и власть. Складывающаяся ситуация оказывает деформирующее

воздействие на экономику доминируемых стран, также порождая устойчивые экономические паттерны внутри национальной системы хозяйствования, что еще больше генерализует состояние зависимости — характерной черты капиталистического производства стран периферии. При этом Дус-Сантос особо отмечал, что указанная особенность периферийных экономик не является лишь простой проекцией внешнеэкономических факторов [9, с.59–63]. Проблемы депендентизма стран Африки и Азии в свою очередь исследовал египетский политолог и неомарксист Самир Амин, результаты исследований которого были изложены в ряде публикаций, в частности в труде «Империализм и неравное развитие» 1976 года.

Таким образом, мы увидели, что еще на этапе зарождения экономических теорий уже было известно об экспансионистских тенденциях в развитии капиталистического способа производства, и что вот уже на протяжении более чем полутора веков исследования этого явления, теория продолжает обогащаться новыми открытиями. Наблюдая за тем, как ученые подвергают обстоятельной критике капиталистическую систему, а также порождаемую ей взаимозависимость стран «периферии» и «центра», удивительно обнаруживать, что за столь продолжительное время на уровне государственных институтов указанной проблеме не уделяется достаточное внимание. Как уже было сказано во введении к настоящей статье, открыто о проблеме первые лица нашего государства стали говорить только в 2021 году. Однако, озвучивая наличие проблемы, то есть наличие самой системы капитализма как таковой, публичные лица уклоняются от ответа на вопрос каким образом сложившуюся ситуацию разрешить. Необходимо отметить, что откладывание вопроса в долгий ящик и игнорирование накопившихся проблем может привести к трагичным последствиям. Как мы это по-

кажем ниже в нашем исследовании, периферийность экономики может стать основанием для стремительного возникновения объективного процесса смещения разбалансированной системы в сторону зарождения революционных тенденций.

Учеными Кристофером Чейзом-Данном (профессор социологии Университета Джона Хопкинса), Юкио Каваной (доктор философии Университета Джона Хопкинса), Бенджамином Д.Брюэром (выпускник Университета Джона Хопкинса, под научным руководством Дж.Арриги) в статье «Глобализация торговли с 1795 г.» в журнале Американский социологический обзор, за февраль 2000 г. (т. 65), составлен список-приложение с перечнем стран (далее — Список Данна, Каваны, Брюэра), отнесенных в соответствии с результатами анализа на основании мир-системного подхода, к странам «центра», «полупериферии» и «периферии». Необходимо отметить, что перечень содержит в себе данные в отношении экономик таких стран на конец XX века, как: КНР (указана как «полупериферия»), Российская Федерация («периферия»), Вьетнам («периферия»), КНДР («периферия»), Куба («периферия»).

Как можно усмотреть из списка, все перечисленные выше страны, находятся в статусе «периферии», а КНР стала «полупериферией» относительно недавно, в то время как еще в начале второй половины XX века экономика Китая также находилась в статусе «периферии».

Можно обнаружить, что в указанных странах ранее произошедший в XX веке революционный подъем носил открытый антиимпериалистический и национально-освободительный характер, что подтверждается соответствующими политико-правовыми учениями ключевых революционных фигур.

Так, Мао Цзэдун прямо утверждая об угнетении Китая империализмом, разъярял необходимость преобразования государства из статуса полуколонии в независимое

государство [10, с. 208]. Также подробно описаны противоречия господствующих в мире капиталистических принципов в вопросах государственного строительства в разделе третьем и пятом Письма Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза по вопросу о генеральной линии мирового коммунистического движения от 14 июня 1963 года. В указанных разделах особенно отмечена контрреволюционная глобальная стратегия американского империализма, а также обозначена общая потребность создания широкого единого фронта против реакционных сил, во главе которых стоит США. Там же отмечается, что при решении основных противоречий, складывающихся в мире, необходимо особенно обращать внимание на недопустимость затушевывания классового содержания противоречий между государством диктатуры пролетариата и государством диктатуры монополистической буржуазии, недооценку присущих капиталистическому миру противоречий между угнетенными нациями и империализмом, отрицание развития противоречий между империалистическими странами. [10, с. 322–326].

В связи с вышеуказанным для нас представляет интерес то, каким образом идеи революции и социалистического строительства отразились в основном законе КНР. Необходимо отметить, что государствообразующее значение революции, а также отстаивание принципов противодействия империализму и поражению его господства в период революции, находит свое отражение в Конституции КНР, о чем прямо говорит преамбула основного закона Китайской Народной Республики. [11, с. 135–137].

Характерным является также отражение непримиримости борьбы с империализмом в политико-правовом учении ключевых революционеров Корейской Народной Демократической Республики, а именно — в трудах Ким Ир Сена. Последний, рас-

суждая в своих воспоминаниях о революции, отмечал, что ключевой задачей Анти-японской народной партизанской армии (АНПА) — являющейся по сути армией всего корейского народа, созданной из рабочих, крестьян, из учащейся молодежи и интеллигенции — освобождение корейской нации от господства японского империализма. Ким Ир Сен отмечает различие между действующей на тот момент Армией независимости и АНПА. Армия независимости, по утверждениям Ким Ир Сена, придерживалась политико-правовых идей буржуазного национализма и считала простолюдинов лишь помощниками движения за возрождение Кореи, в то время как АНПА считала народ истинным хозяином антияпонской революции. При этом он отмечал, что ключевой опорой Армии независимости в достижении поставленных целей выступали внешние силы, в то время как АНПА видела опору освобождения страны в силах собственных. [12, с.409]. Необходимо отметить, что идеи опоры на собственные силы оказали существенное влияние на весь дальнейший процесс государственно-правового строительства Корейской Народной Демократической Республики, что можно обнаружить в основных положениях национальной государственной идеологии «Чучхе».

В Конституции Корейской Народной Демократической Республики термин «революция» встречается почти в четыре раза чаще, нежели в Конституции КНР (31 раз в первой, против 8 раз во второй). В основном законе КНДР особо отмечается, что государство является революционным и порождено революционной борьбой против империалистических агрессоров за возрождение Кореи, за свободу и счастье народа. [11, с.137–138].

Национально-освободительный характер социалистической революции Вьетнама можно усмотреть из трудов одного из ключевых её деятелей — Хо Ши Мина. Лидер Вьетнамской революции описывает

произошедшие события как освободительную войну против французского империализма. Августовская революция 1945 года и её результаты видятся Хо Ши Мину как подтверждение марксистско-ленинской теории в национально-колониальном вопросе, а также подтверждение возможности достижения освобождения страны от империалистического гнета с опорой на широкий национальный фронт. Хо Ши Мин видел пути закрепления результатов революции, в том числе успехов Великой Октябрьской социалистической революции, в единстве России, Индии, Китая и т. п. в ходе борьбы с исчерпывающим себя империализмом. [13, с. 38–41].

Конституция Социалистической Республики Вьетнам также как и основные законы КНР и КНДР содержит в себе множество ссылок на государствообразующую роль революции. Так, в преамбуле имеется прямая отсылка к событиям Августовской революции 1945 года, в ходе которой под предводительством Хо Ши Мина одержана победа над силами колонизаторов и империалистов¹.

Последней страной, чьи политико-правовые воззрения мы подвергнем обзору, будет Куба. Опираясь на труды Фиделя Кастро, можно оценить значение революционного подъема для этого небольшого государства, находившегося под гегемонией США с конца XIX века, сразу после освобождения от своей колониальной зависимости от Испании. В трудах Ф. Кастро открыто говорится об антиимпериалистическом характере кубинской революции, а также о последующих мерах, предпринятых для экспроприации монополизированных американским капиталом ресурсов и производственных сил. Результатом революции послужили: прекращение дискриминации неимущих, проведение аграрной реформы, снижение всех тарифов на электроэнергию и коммунальные платежи, принятие мер

к упразднению нищенствующего положения граждан и беспризорности детей. [14, с. 308–311].

Конституция Кубы, принятая в 2019 году, все так же следует принципам антиимпериализма, согласно преамбуле, а также отсылает к государствообразующей роли Январской революции 1959 г.²

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщая результаты исследования, можно обнаружить, что согласно Списку Данна, Каваны, Брюэра, успешные социалистические революции произошли в странах периферийной экономики, в то время как страны, относящиеся к экономике «центра» не претерпели революционного перерождения. Опираясь на теорию депендентализма, а также на отражение в политико-правовых учениях рассмотренных выше революционеров материалистических оснований возникновения национально-освободительных движений, можно сделать вывод, что истинным значением произошедших революций являлось освобождение государств «периферийного» типа из-под гнета государств экономического «центра». [15, с. 66] [16, с. 77] [17, с. 14–16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении статьи отметим, что исследования материалистических основ возникновения революционных движений в системной взаимосвязи с занимаемым положением стран по отношению к экономическому «центру» с опорой на декларируемые в политико-правовых учениях обоснования возникновения революционных течений, необходимо развивать и в дальнейшем. В перспективе это позволит выявить наиболее общие закономерности основания возникновения революционных настроений в эпоху кризиса капиталистической системы.

¹ Конституция Социалистической Республики Вьетнам: принята Национальным Собранием СРВ 28 нояб. 2013 г

² Cuba's Constitution of 2019: approved by the public in a national referendum on February 24, 2019

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Маркс К. Капитал, Т.1. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23.
2. Энгельс. Ф Развитие социализма от утопии к науке. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 19;
3. Пикетти. Т. Капитал в XXI веке. — Москва: д Маргинем Пресс, 2015.
4. Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. / Пер. с англ. А. Дунаева. М.: Ад Маргинем пресс, 2015;
5. Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т.1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Издание 3-е, испр. и сущ. доп. — М.: ЛЕНАНД, 2015. — 420 с.
6. Гобсон Дж. Империализм. Ленинград: Рабочее Издательство «Прибой», 1927.
7. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч. Т. 27.
8. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? — М., ИЛА РАН, 1992.
9. Dos Santos T. The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence Latin America // Underdevelopment and Development. The Third World Today. Ed. by H. Bernstein. Harmondsworth, 1976.
10. Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица/ Мао Цзэдун. — М.: Алгоритм, 2007. — 448 с.
11. Юрковский А. В. Сравнительное исследование категории «революция» в конституционном праве КНР и КНДР. Статья. Сибирский юридический вестник, № 1 (72), 2016.
12. Ким Ир Сен. В водовороте века. В 8-и тт. Т. 2. Корея, Пхеньян: Издательство литературы на иностранных языках, 1994. — 532 с.
13. Хо Ши Мин. Ленинизм и освобождение угнетенных народов. Выпуск 60. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. — 56 с.
14. Кастро Ф. Избранные произведения 1952–1986 гг. — М.: Издательство политической литературы, 1986 г., — 568 с.
15. Гаджиев Р. Р. К вопросу о внешнеполитических аспектах движения 4 мая 1919 г. в Китае // Современная научная мысль. — 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-о-внешnepolитических-аспектах-двизheniya-4-maya-1919-g-v-kitae>.
16. Дергунов Ю. В. Предпосылки теории зависимости в работах К. Маркса // ЖССА. — 2018. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-teorii-zavisimosti-v-rabotah-k-marksa>.
17. Неклесса А.И. Постколониальность в глобальном и региональном измерениях // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. — 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postkolonialnost-v-globalnom-i-regionalnom-izmereniyah>.

REFERENCES:

1. Marx K. Capital, Vol.1./Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 23.
2. Engels. F The development of Socialism from utopia to science. K. Marx, F. Engels, Sobr. soch., ed. 2, vol. 19.
3. Piketty. T. Capital in the XXI century. — Moscow: d Marginem Press, 2015;
4. Graeber D. Debt: the first 5000 years of history. / Translated from the English by A. Dunaeva. M.: Ad Marginem Press, 2015;
5. Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol.1. Methodology: Beyond Positivism, Postmodernism and Economic Imperialism (Marx re-loaded). 3rd edition, ispr. and sushch. dop. M.: LENAND, 2015. — 420 p..
6. Hobson J. Imperialism. Leningrad: Workers' Publishing House "Priboy", 1927.
7. Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism // Complete Collection of Works, vol. 27;
8. Prebish R. Peripheral capitalism: is there an alternative to it? M., ILA RAS, 1992.
9. Dos Santos T. The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependence Latin America // Underdevelopment and Development. The Third World Today. Ed. by H. Bernstein. Harmondsworth, 1976.
10. Mao Zedong. Little Red Book / Mao Zedong. M.:Algorithm, 2007. 448 p..
11. Yurkovsky A.V. Comparative study of the category "revolution" in the constitutional law of the PRC and the DPRK. Article. Siberian Legal Bulletin, No. 1(72), 2016.

12. *Kim Il Sung*. In the whirlpool of the century. In the 8th tt. Vol.2. Korea, Pyongyang: Publishing House of Literature in Foreign Languages, 1994. — 532 p.
13. *Ho Chi Minh*. Leninism and the liberation of oppressed peoples. Issue 60. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1961. —56 p.
14. *Castro F*. Selected works of 1952-1986, Moscow: Publishing House of Political Literature, 1986, 568 p.
15. *Hajiyev R. R*. On the question of foreign policy aspects of the May 4, 1919 movement in China // Modern scientific thought. 2021. No 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ovneshnepoliticheskikh-aspektah-dvizheniya-4-maya-1919-g-v-kitae>.
16. *Dergunov Yu. V*. Prerequisites of the theory of dependence in the works of K. Marx // ZHSSA. 2018. No. 5. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-teorii-zavisimosti-v-rabotah-k-marкса>.
17. *Nekless A. I*. Postcoloniality in global and regional dimensions // Bulletin of the RUDN. Series: International Relations. 2021. No 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/postkolonialnost-v-globalnom-i-regionalnom-izmereniyah>.

Статья поступила в редакцию 27.11.21; одобрена после рецензирования 10.12.21; принята к публикации 17.12.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 27.11.21; approved after reviewing 10.12.21; accepted for publication 17.12.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.